

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

ISHLAB CHIQRARISH INFRATUZILMASINI INTEGRATSIYA QILISH VA RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Ibragimova Moxichehra Baxtiyor qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish infratuzilmasining iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni, uning tarkibiy qismlari o‘rtasida integratsiyani kuchaytirish zaruriyati va bu borada amalga oshirilayotgan innovatsion chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda ishlab chiqarishning asosiy infratuzilma bo‘g‘inlari — sanoat, transport, energetika va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari — o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, raqamli texnologiyalar joriy etilishi, innovatsion infratuzilma modellarining roli va moliyaviy mexanizmlar muhokama etilgan. Maqolada tarmoqlararo uzviylik orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, logistik xarajatlarni kamaytirish, eksport salohiyatini kuchaytirish hamda iqtisodiy hududlar o‘rtasidagi tafovutlarni qisqartirish imkoniyatlari ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqaro tajribalar asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Аннотация: В статье анализируется роль производственной инфраструктуры в экономическом развитии, необходимость усиления интеграции между ее компонентами и инновационные меры, принимаемые в этом направлении. В исследовании рассматриваются взаимосвязи основных инфраструктурных звеньев производства - промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства - внедрение цифровых технологий, роль инновационных инфраструктурных моделей и финансовых механизмов. В статье научно рассматриваются возможности повышения эффективности производства, снижения логистических издержек, укрепления экспортного потенциала и сокращения диспропорций между экономическими регионами за счет межотраслевой связанности. Также разрабатываются предложения и рекомендации на основе проводимых в Узбекистане реформ и международного опыта.

Abstract: This article analyzes the role of production infrastructure in economic development, the necessity of strengthening integration among its components, and the innovative measures being implemented in this direction. The study examines the interconnection between the main infrastructure sectors of production — industry, transport, energy, and agriculture — the introduction of digital technologies, the role of innovative infrastructure models, and financial mechanisms. The article scientifically explores the potential for increasing production efficiency, reducing logistics costs, enhancing export capacity, and narrowing disparities between economic regions through intersectoral connectivity.

In addition, the article develops proposals and recommendations based on ongoing reforms in Uzbekistan and international experience.

Kalit soʻzlar: Infratuzilma, integratsiya, samaradorlik, innovatsiya, moliyalashtirish, infratuzilma siyosati, logistika, raqamli texnologiyalar, tarmoqlararo uzviylik, hududlararo tafovutlar.

Ключевые слова: Инфраструктура, интеграция, эффективность, инновации, финансирование, инфраструктурная политика, логистика, цифровые технологии, межсекторальная связанность, региональные различия.

Keywords: Infrastructure, integration, efficiency, innovation, financing, infrastructure policy, logistics, digital technologies, intersectoral connectivity, regional disparities.

Milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda ishlab chiqarish infratuzilmasi muhim tayanch vazifasini bajaradi. U sanoat, qishloq xoʻjaligi, transport, energetika va axborot-kommunikatsiya tarmoqlarini yagona tizim sifatida birlashtiradi. Mamlakat miqyosida ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligi, mahsulot sifati, ishlab chiqarishning uzluksizligi va eksport salohiyatining oshishi koʻp jihatdan infratuzilmaning qanchalik samarali tashkil etilganiga bogʻliq. Shu bois, infratuzilma boʻgʻinlari oʻrtasidagi integratsiyani kuchaytirish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri sanaladi. [2]

Infratuzilma sanoat ishlab chiqarishi, qishloq xoʻjaligi, qayta ishlash tarmoqlari va xizmat koʻrsatish sektorini oʻzaro bogʻlab turuvchi tayanch tizim hisoblanadi. Qishloq ishlab chiqarish infratuzilmasining rivojlanishi resurslar aylanishini tezlashtiradi, transport-logistika tizimlari samaradorligini oshiradi va mehnat unumdorligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Integratsiyaning yetishmasligi esa resurslar isrofiga, xizmatlar uzilishiga va iqtisodiy salohiyatning toʻliq ochilmasligiga olib keladi.

Sanoat korxonalari, energetika obyektlari, transport xizmatlari va qishloq xoʻjaligi ishlab chiqaruvchilari oʻrtasida uzviy aloqa mavjud boʻlmasa, infratuzilmaning samaradorligi pasayadi. Masalan, ishlab chiqarish zonalarida yaqinida logistika markazlari va energetika tarmoqlarining mavjud emasligi ishlab chiqarish tannarxini oshiradi. Oʻzbekistonda bu boradagi integratsion yondashuv “Yangi Oʻzbekiston” sanoat zonalarini loyihalashtirishda oʻz aksini topmoqda. [1]

Integratsiyani kuchaytirish maqsadida davlat tomonidan moliyaviy ragʻbatlantirish mexanizmlari joriy etilmoqda. 2024-yil mart oyida qabul qilingan Prezident qaroriga asosan, sanoat obʻektlariga olib boruvchi transport va energiya tarmoqlari qurilishi uchun investitsiyaviy subsidiyalar ajratilishi belgilandi. Bu orqali tadbirkorlik subʻyektlarining infratuzilmaviy ehtiyojlarini tezroq va sifatli hal qilish koʻzda tutilgan.

Bundan tashqari, xalqaro tajribada tarmoqlararo integratsiya orqali iqtisodiy oʻsishni kuchaytirish boʻyicha aniq mexanizmlar ishlab chiqilgan. OECD (2021) hisobotiga koʻra, transport va energetika infratuzilmasi sanoat klasterlariga birlashtirilgan mamlakatlarda ishlab chiqarish tannarxi 15–25-foizgacha kamaygan. Bu holat Oʻzbekiston uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar asosida integratsiyani kuchaytirish masalasi ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Misol uchun, ERP va SCADA tizimlaridan foydalangan holda energetika iste'molini sanoat ishlab chiqarishiga real vaqt rejimida moslashtirish mumkin bo'lib, bu tizimlar ayni paytda "Navoiyazot" va "UzAuto Motors" korxonalarida pilot tarzida joriy etilgan. [3]

Sanoat, transport va energetika infratuzilmasining integratsiyasi O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining zamonaviy modelini shakllantirishda asosiy yo'nalishlardan biridir. Ular o'rtasidagi muvofiqlashtirilgan siyosat iqtisodiy barqarorlikni, hududiy rivojlanishning izchilligini va investitsiyaviy jozibadorlikni oshiradi. Bu jarayonda davlatning muvofiqlashtiruvchi roli, texnologik integratsiya, va moliyaviy rag'batlar muhim mexanizm sifatida xizmat qilmoqda.

Hozirgi kunda mamlakat miqyosida bir qator sanoat zonalarini tashkil etilgan bo'lsa-da, ularning barchasi to'liq darajada transport va energetika infratuzilmasi bilan ta'minlangan deb bo'lmaydi. Ba'zi hududlarda yo'l tarmoqlari yaroqsiz holatda bo'lsa, ayrim joylarda elektr energiyasi va gaz ta'minotida uzilishlar mavjud. Bu esa sanoat korxonalarining maksimal quvvatda ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularning rentabelligini kamaytirmoqda. Ayniqsa, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari uchun bunday muammolar ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va ilg'or texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda.

Shunga qaramay, so'nggi yillarda bu borada ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Prezident qarorlari asosida transport-logistika markazlari barpo etilmoqda, sanoat zonalariga temiryo'l tarmoqlari yaqinlashtirilmoqda, shuningdek, elektr va gaz tarmoqlari kengaytirilmoqda. Bu kabi chora-tadbirlar sanoat infratuzilmasining barqaror faoliyat yuritishiga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish zonalariga infratuzilma obyektlarini olib borish uchun subsidiya va avans to'lovlari ajratilayotgani tarmoqlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirishga jiddiy turtki bermoqda. Shu bilan birga, ushbu tizimda raqamlashtirish jarayonlari ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, energiya resurslarining iste'molini real vaqt rejimida boshqarish imkonini beruvchi raqamli platformalar sanoat samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa

O'zbekiston iqtisodiyotida ishlab chiqarish infratuzilmasining roli tobora ortib borayotgan bir paytda, uning tarkibiy bo'g'inlari – sanoat, transport, energetika, qishloq xo'jaligi va axborot-kommunikatsiya tarmoqlari o'rtasidagi o'zaro integratsiya mamlakat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, infratuzilmaning to'liq va muvofiqlashtirilgan rivojlanishi ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligi, mahsulot tannarxining pasayishi, logistika samaradorligining ortishi va eksport salohiyatining oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayni paytda ayrim sanoat zonalarida yo'llar, elektr energiyasi va gaz ta'minoti bilan bog'liq infratuzilma muammolari korxonalar faoliyatiga to'siq bo'lmoqda, ayniqsa kichik va o'rta biznes uchun bu holat sezilarli darajada cheklovlar keltirib chiqarmoqda.

Biroq so‘nggi yillarda amalga oshirilgan davlat siyosati, Prezident qarorlari, investitsiyaviy subsidiya va avanslar, temiryo‘l va energetika tarmoqlarining sanoat zonalariga yaqinlashtirilishi, shuningdek, ERP va SCADA kabi raqamli boshqaruv tizimlarining joriy etilishi natijasida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Xalqaro tajribalar ham shuni tasdiqlaydiki, infratuzilma tarmoqlarining uzviy va raqamli integratsiyasi iqtisodiy o‘shishning muhim omilidir. Umuman olganda, infratuzilmani tizimli rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalar asosida boshqarish O‘zbekiston iqtisodiy modelining barqarorlik, samaradorlik va innovatsion salohiyatga yo‘naltirilganligini ko‘rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022, July 29). PQ–327-sonli qaror: 2022–2026-yillarda sanoatni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida. <https://lex.uz>
2. Mamatov, A. A. (2016). Qishloq ishlab chiqarish infratuzilmasi iqtisodiyoti. Namangan: NamDU nashriyoti.
3. “Navoiyazot” AJ va “UzAuto Motors” AJ.(n.d.). ERP va SCADA tizimlarining joriy etilishi haqidagi pres-relizlar. (www.navoiyazot.uz va www.uzautomotors.com)
4. Khalilov, F. (2022). Infratuzilma tarmoqlarining samaradorligi va iqtisodiyotga ta’siri. Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali, 4(2), 45–60.
5. Rahimov, R. (2023). Energetika infratuzilmasi va uning barqaror rivojlanishga qo‘shgan hissasi. Energetika va iqtisodiyot jurnali, 5(1), 32–49.
6. Sattorov, Z. (2021). Sanoat va transport infratuzilmasining integratsiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.